

ENSIPEX2024

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE SUGESTÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR EM PERNAMBUCO

Autor principal

EVERSON EDUARDO DA SILVA ANDRADE

fernando.jeferson1979@gmail.com

Título

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE SUGESTÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR EM PERNAMBUCO

Co-autor(es)

FERNANDO JEFERSON DE MACÊDO NASCIMENTO

E-mail

FERNANDO.JEFERSON@UFRPE.BR

Resumo

Introdução: A agricultura familiar em Pernambuco enfrenta desafios específicos que podem ser abordados por meio do desenvolvimento de software de sugestão. Este estudo explora como a criação de um software adaptado às necessidades locais pode fornecer recomendações personalizadas para otimizar práticas agrícolas e impulsionar o desenvolvimento sustentável na região.

Objetivos: O objetivo principal é desenvolver e avaliar um software de sugestão voltado para a agricultura familiar em Pernambuco. Almeja-se compreender como a implementação desse software pode contribuir para melhorias na produtividade, gestão de recursos e sustentabilidade, além de analisar a aceitação dos agricultores em relação à adoção dessa tecnologia.

Metodologia: A metodologia envolve o desenvolvimento do software, considerando as práticas agrícolas locais, a coleta de dados por meio de entrevistas com agricultores e a análise de casos pilotos. O software é projetado para oferecer sugestões relacionadas a cultivos, manejo do solo e uso de insumos, levando em conta as particularidades climáticas e socioeconômicas de Pernambuco.

Resultados: Os resultados evidenciam que o software de sugestão personalizado para agricultura familiar em Pernambuco contribui positivamente para a tomada de decisões agrícolas. Agricultores que utilizaram o software experimentaram melhorias na eficiência e na qualidade da produção. No entanto, desafios relacionados à acessibilidade digital e treinamento foram identificados.

Conclusão: A conclusão destaca o potencial do software de sugestão como uma ferramenta valiosa para a agricultura familiar em Pernambuco. Embora desafios devam ser abordados, a aceitação e os benefícios percebidos pelos agricultores sustentam a importância contínua do desenvolvimento e aprimoramento dessas soluções tecnológicas adaptadas a contextos específicos.

Palavras-chave

AGRICULTURA
PERNAMBUCO
TECNOLOGIAS
SOFTWARE
TOMADA DE DECISÕES